

SHUKUR SA'DULLA IJODIDA DIDAKTIK TAMOYILLAR VA BOLA RUHIYATI

Mambetova Lobar Mirzavali qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti dotsenti (PhD)

Uzoqova Shoxista Aktam qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek bolalar adabiyotining yirik vakili, iste'dodli shoir va dramaturg Shukur Sa'dullaning boy ijodiy merosi tadqiq etilgan. Maqolada adib asarlarining yosh avlod tarbiyasidagi o'rni, xususan, uning she'r va dostonlaridagi didaktik qarashlar hamda bola ruhiyatini yoritish mahorati tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Bolalar adabiyoti, didaktika, xalqchilik, badiiy mahorat, doston, obraz, ma'naviy tarbiya.

Abstract. This article examines the rich creative heritage of Shukur Sadulla, a prominent representative of Uzbek children's literature and a talented poet and playwright. The article analyzes the role of the writer's works in the upbringing of the younger generation, specifically the didactic views in his poems and epics, as well as his skill in illuminating the child's psyche.

Keywords: Children's literature, didactics, popularity, artistic skill, epic, image, spiritual education.

Аннотация. В данной статье исследуется богатое творческое наследие Шукура Садуллы — крупного представителя узбекской детской литературы, талантливого поэта и драматурга. В статье анализируется роль произведений писателя в воспитании молодого поколения, в частности, рассматриваются дидактические взгляды в его стихах и поэмах, а также его мастерство в освещении детской психологии.

Ключевые слова: Детская литература, дидактика, народность, художественное мастерство, дастан, образ, духовное воспитание.

O'zbek bolalar adabiyoti tarixi o'zining boy ma'naviy xazinasini bilan yosh avlod tarbiyasida muhim o'rin tutadi. Ushbu xazinaning durdonalaridan biri shubhasiz Shukur Sa'dulla ijodidir. Adib o'zining quvnoq she'rlari, zavqli doston va ertaklari bilan bolalarning sevimli shoiriga aylangan. 1913-yilda Jizzaxda tug'ilgan adib butun hayotini yosh avlod ma'naviyatini boyitishga bag'ishladi.

Shukur Sa'dulla shoir, dramaturg, nosir, tarjimon va noshir, bolalar shaxsining psixologik olami va psixologik xususiyatlarini yaxshi bilgan, insonning hayot yo'li va kelajagi o'smirlik davrida ham ta'minlanishi kerak, deb hisoblagan betakror shaxs. Uning bolaligi juda tez uchib ketgan bo'lsa-da, uning taassurotlari va xotiralari bir umr esda qoldi. Narimonov nomidagi Jizzax maktabida o'qib yurganida badiiy adabiyotga bo'lgan yuksak qiziqishi uni ijodiy yo'lini boshlashga majbur qildi.

1932-yilda "Hayqiriq" nomi bilan nashr etilgan birinchi to'plami yosh shoirning ertangi kunidagi umid va ishonchini uyg'otadi.

Shukur Sa'dulla she'rlarining voqea-hodisalarga boyligi xalq badiiy adabiyotining samarali ta'siri oqibati ekanini sezasiz. Darhaqiqat, xalq ertaklarini qayta ishlab, "Dumsiz tulkilar", "Ikki sandiq", "Uch tulki", "Qarg'avoy" va "Tulki bilan turna" kabi bir qancha ertaklarini nashr ettirdi. Shuningdek, ijodkor o'zi ham "Ikki donishmand", "Ayyor chumchuq", "Laqma it", "Och bo'ri" kabi ertaklarni yozdi.

Shukur Sa'dullaning "Hayqiriq", "Uch ayiq", "Ayyor chumchuq", "Yoriltosh", "Ikki sandiq", "Sen nima qilding?", "Shohista", "Shirin kun", "She'rlar", "She'r va ertaklar", "Pyesalar", "Dastyor qiz", "Komandirning boshidan kechirganlari", "Kachalpolvon", "Ism qo'yilmagan xat", "Sening bayraming", "Mening aziz bolalarim" va boshqa kitoblari bosilib chiqdi. Bolalar psixologiyasini chuqur o'rgangan Shukur Sa'dulla o'z asarlarini asosan syujet va voqealar bilan to'ldiradi.

Shoir "Boychechak" she'rida boychechakning juda erta ochilishi, u qor erib-erimasdanoq ko'zga tashlanishi, buni ko'rgan odamlar "Ha, bahor yaqinlashib qolibdi", deyishi kabi fikrlarni mahorat bilan tasvirlaydi:

Ochildimi boychechak,
Endi har yon gul demak,
Chunki bahor elchisi -
Shu mitti gul - boychechak.

Albatta, boychechak paydo bo'lganidan keyin bahor boshlanadi, yomg'ir ustiga yomg'ir yog'adi. Yomg'ir tabiat husniga husn qo'shadi, odamlar ruhini yngillatadi. Shukur Sa'dulla "Yomg'ir yog'aloq" she'rida bahor yomg'iriga muhabbat bilan munosabatda bo'ladi.

Shoir ijodida "Shalabbo", "Anqov", "Injiq", "Ivirsiq", "Bizning oyi" kabi yumoristik she'rlar ham o'rin olgan bo'lib, ushbu she'rlarida shoir dangasa, o'z

ustida ko'p ishlamaydigan, izlanishni yoqtirmaydigan, injiq, ivirsiq bolalar ustidan qattiq kuladi.

“Ivirsiq” she’rida shoir o’yinqaroq, kun bo’yi koptok o’ynab, uyga berilgan vazifani bajarish, o’z vaqtida uyqudan turish o’rniga qotib uxlab darsdan kech qolgan Siddiq ismli bolaning maktab o’quvchilariga xos bo’lmagan qiliqlarini fosh qiladi:

Daftari ochiq-sochiq,
Qolgan vazifa chala.
Soat yurar:: chiq-chiq-chiq,
Yechilmagan masala.
Yana jaranglab soat,
To’qqizga zang uradi,
“Ivirsiqjon” betoqat -
Endi shoshib turadi.

Shukur Sa’dulla xalq og’zaki ijodini sevgan va undan ijodiy foydalangan shoirlardan biridir. Shoir “No’xatpolvon”, “Laqma it”, “Ayyor it”, “Ayyor chumchuq”, “Chol bilan bo’ri” kabi o’nlab asarlarini xa;q og’zaki ijodiga mansub ertaklar asosida yaratadi. Xalq ertaklarini shunchaki she’rga aylantirmasdan, balki ijodiy yondashib zamonamiz bolalarining orzu-umidlari va istak-armonlariga moslashtiradi.

Dramaturg sifatida Shukur Sa’dullaning “Yoriltosh”, “Gulxan”, “Bizning bog’chamiz”, “Dalada bayram”, “Vatan ishq” “Ikki bilaguzuk”, “Zubayda”, “Afsona yaratgan qiz” kabi pyesalarini tomoshabinlar yaxshi bilishadi.

Xulosa qilib aytganda, Shukur Sa’dulla ijodi o’zbek bolalar adabiyotida o’ziga xos o’ringa ega. Adib asarlarida didaktik tamoyillar quruq pand-nasihat shaklida emas, balki bola ruhiyati va psixologiyasining qonuniyatlariga qat’iy mos keladigan jonli obrazlar orqali aks etgan. Yozuvchi bolaning dunyoqarashi, his-tuyg’ulari va yosh xususiyatlarini nozik his eta olgani sababli ham uning asarlari yosh kitobxon qalbiga tez yetib boradi. Adib badiiy merosini chuqurroq o’rganish va tahlil qilish bugungi yosh avlod tarbiyasida, ularning intellektual hamda axloqiy qiyofasini shakllantirishda muhim pedagogik ahamiyat kasb etib xizmat qilaveradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. Safarov O., Barakayev R., Jamilova B. Bolalar adabiyoti. – Buxoro: O’qituvchi, 2019. – 180-b.
2. Jumaboyev M. Bolalar adabiyoti. – Toshkent: O’qituvchi, 2011. – 124-b.

3. Shukur Sa'dulla "Ayyor g'oz" (She'rlar, ertaklar, dostonlar). – Toshkent: "Yulduzcha", 1987.
4. Safarova R. va boshqalar. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy tafakkurni rivojlantirish usullari. – T.: "Fan", 2022. – 42-b.
5. Barakayev R. O'zbek bolalar adabiyoti va Shukur Sa'dulla ijodi. – Toshkent: "Fan", 2004.
6. Jumaboyev M. Bolalar adabiyoti. – Toshkent: "O'zbekiston", 2002.

